

SHAXSIY RIVOJLANISH OMILLARI VA ULARNING TASNIFI

Abduvaliyeva Oybarchin

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Xorijiy til va adabiyot fakulteti 1 - kurs talabasi

oybarchinabduvaliyeva@gmail.com

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Psixologiya kafedrası o'qtuvchisi

Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li

olimjonozodqulov30@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974633>

Annotatsiya: Ushbu tezis shaxsiy rivojlanishga ta'sir etuvchi asosiy omillar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shaxs rivojlanishining biologik, ijtimoiy, psixologik, ta'limiy, madaniy hamda ma'naviy-axloqiy jihatlari yoritilib, ularning shaxs kamolotidagi o'rni ochib beriladi. Tadqiqotda shaxs rivojlanishining murakkab va ko'p omilli jarayon ekanligi asoslab berilib, ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola natijalari pedagogik faoliyatda shaxs rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: shaxsiy rivojlanish, shaxs kamoloti, biologik omillar, ijtimoiy muhit, ta'lim, psixologik omillar, madaniyat, ma'naviy tarbiya.

Annotation: This article provides a scientific and theoretical analysis of the factors influencing personal development and their classification. The biological, social, psychological, educational, cultural, and moral-spiritual aspects of personality development are examined, and their role in the formation of an individual is revealed. The study substantiates that personality development is a complex and multifactorial process. The findings of the article are significant for organizing learner-centered educational practices and improving the effectiveness of personality-oriented education and upbringing.

Keywords: personal development, personality formation, biological factors, social environment, education, psychological factors, culture, moral education.

Inson shaxsi rivojlanishi masalasi psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlarining muhim tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Shaxs rivojlanishi insonning tug'ilgan paytidan boshlab butun hayoti davomida kechadigan murakkab, uzluksiz va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u turli ichki va tashqi omillarning o'zaro ta'siri asosida shakllanadi. Shaxs rivojlanishini to'g'ri tushunish ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, barkamol avlodni voyaga yetkazish hamda jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.[1]

Shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillardan biri biologik omillar bo'lib, ular insonning irsiy xususiyatlari, jismoniy rivojlanishi va asab tizimi bilan bog'liqdir. Irsiyat orqali shaxsda temperament, emotsional reaksiya, nerv tizimining kuchi va muvozanati kabi xususiyatlar shakllanadi. Bu jihatlar shaxsning xulq-atvori, faoliyatga bo'lgan munosabati va atrof-muhit bilan o'zaro aloqasida namoyon bo'ladi. Jismoniy salomatlik darajasi ham shaxs rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatib, sog'lom organizm faol va ijtimoiy jihatdan moslashuvchan shaxs shakllanishiga xizmat qiladi. Shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhit alohida o'rin egallaydi. Inson jamiyatda yashar ekan, u doimo ijtimoiy munosabatlar tizimida faoliyat yuritadi. Oila shaxs tarbiyasining eng muhim instituti bo'lib, unda bola dastlabki axloqiy me'yorlar, xulq-atvor qoidalari va ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtiradi. Oiladagi mehr-muhabbat, o'zaro hurmat va qo'llab - quvvatlash

shaxsda ijobiy sifatlarning shakllanishiga zamin yaratadi. Aksincha, oiladagi nizolar va befarqlik shaxs rivojlanishida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.[2]

Ijtimoiylashuv jarayoni shaxs rivojlanishining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxs jamiyat tomonidan qabul qilingan norma, qadriyat va an'analarni o'zlashtiradi. Bu jarayon maktab, tengdoshlar guruhi, ommaviy axborot vositalari va jamiyatdagi boshqa ijtimoiy institutlar orqali amalga oshadi. Ijtimoiylashuv shaxsning jamiyatga moslashuvi, muloqot madaniyati va ijtimoiy faolligini ta'minlaydi.

Ta'lim shaxs rivojlanishining yetakchi omillaridan biri bo'lib, u nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi, balki shaxsning intellektual, axloqiy va ijtimoiy jihatdan kamol topishiga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida mustaqil fikrlash, tanqidiy tafakkur, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi har bir o'quvchining individual imkoniyatlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi.[3]

Madaniy omillar ham shaxs rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyat shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlari va xulq-atvorini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Har bir jamiyat o'ziga xos madaniy an'ana va qadriyatlarga ega bo'lib, ular shaxsning ijtimoiy xulqini shakllantiradi. Madaniy muhit shaxsda ijtimoiy mas'uliyat, vatanparvarlik va milliy o'zlikni anglash tuyg'ularini rivojlantiradi.

Shaxs rivojlanishida hayotiy tajribalar ham muhim o'rin tutadi. Hayot davomida duch kelinadigan muvaffaqiyatlar, qiyinchiliklar, ijtimoiy munosabatlar va muhim voqealar shaxs karakterining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shaxsning ushbu tajribalarni qanday qabul qilishi va ulardan qanday xulosa chiqarishi uning kelgusi rivojlanish yo'nalishini belgilaydi.

Psixologik omillar shaxs rivojlanishining ichki mexanizmlarini tashkil etadi. Tafakkur, xotira, diqqat, emotsional barqarorlik va motivatsiya shaxs faoliyatining samaradorligini belgilovchi muhim jihatlar hisoblanadi. O'zini anglash va o'z-o'zini baholash darajasi shaxsning ijtimoiy moslashuvi va o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantiradi. Ma'naviy va axloqiy tarbiya shaxs rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, u shaxsda insonparvarlik, adolat, mas'uliyat va halollik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Ma'naviy yetuk shaxs jamiyat hayotida faol ishtirok etib, ijtimoiy taraqqiyotga hissa qo'shadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, shaxsiy rivojlanish biologik, ijtimoiy, psixologik, ta'limiy, madaniy va ma'naviy omillarning o'zaro uzviy bog'liqligi asosida shakllanadigan murakkab jarayondir. Ushbu omillarni hisobga olgan holda tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni barkamol, ijtimoiy faol va ma'naviy yetuk shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Shaxs rivojlanishiga ilmiy yondashuv jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida e'tirof etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva N.A. Shaxs psixologiyasi asoslari. - Toshkent: Fan, 2018.[1]
2. Davletshin M.G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2017.[2]
3. G'oziyev E.G'. Psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2016.[3]
4. Ibragimov H.I., Yuldashev U.B. Pedagogik psixologiya. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. O'G'Li, O. O. B. (2024). Vatanparvarlik ruhini talabalarda rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Central Asian Journal of Academic Research, 2(10-2), 37-41.

6. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>
7. Fanlar tizimida pedagogika fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 103 - 106.
8. Ozodqulov, O. B. O. G. L. (2020). O'rta osiyoda cho'l mintaqasining ekologik oqibatlarini. Academic research in educational sciences, (2), 196 - 200.

